

Муфтиллаева Умида тохировна

Преподаватель Кафедры Истории Навоийского Государственного
Педагогического Института

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ

Аннотация : В данной статье рассматриваются современные подходы к преподаванию истории в результате применения методов инновационно-педагогической технологии самостоятельно мыслить, анализировать, делать выводы, высказывать свое мнение, обосновывать его умение защищаться, здоровое общение, обсуждение, навыки ведения дебатов становление и развитие, применение современных педагогических технологий расширение кругозора читателя, позволяющее быстро и легко понять темы речь идет о вспомогательных педагогических технологиях.

Ключевые слова : История, технологии, педагогические технологии, инновации, передовые педагогические инновации технологии, интерактивное обучение, средства обучения, методы обучения, анализ концепций.

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarix fanini o'qitish jarayonida zamonaviy innovatsionpedagogik texnologiya usullarini qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslagan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib borishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchining fikrlash doirasini kengaytirishi, mavzularni tez va oson tushunishga ko'maklashadigan pedagogik texnologiyalar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Tarix, texnologiya, pedagogik texnologiya, innovatsiya, ilg'or pedagogik-innovatsion texnologiya, interfaol ta'lim, o'qitish vositalari, o'qitish uslublari, tushunchalar tahlili.

В настоящее время каждый учитель-предметник несет ответственность за человека, его место в обществе и всесторонний взгляд на свою роль. Для этого педагог должен овладеть новыми формами, средствами и методами воспитания и при этом сама направлена на создание современных педагогических технологий, новых методов воспитания личности стараться выбирать традиционные, эффективные методы и проявлять творческий подход должен. Социальная наука, преподаваемая в школах, в том числе история, сама по себе благородна безупречное значение приобретает в воспитании человека воплощение качеств.

Путь, пройденный обществом ученической личности в школе, к их иностранным захватчикам против, о борьбе за свою свободу и счастье, за свое светлое будущее основную информацию он узнает на уроках истории. В то же время уроки истории они помогают читателю правильно понять текущие социально-политические процессы.

Как нам известно, история-одна из самых древних наук. История науки можно сказать "зеркало", указывающее на будущее, и это любой, кто смотрит в зеркало человек, общество, народ могут определять свое будущее.

В настоящее время Узбекистан занимает лидирующие позиции среди развитых стран. Поэтому

в процессе преподавания истории учащиеся осознают ценность сегодняшнего дня, путь в прошлое. Не повторять допущенные ошибки, делать выводы из прошлых ошибок надо учить. Кроме того, преподавая историю в школе, ученики могут воспитывать самостоятельное и творческое мышление, воспитывать национальное сознание и мышление, развивать главное-вырастить

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

духовно совершенную личность, настоящего патриота важно уделять внимание доставке.

Для реализации этих задач в учебно-воспитательном процессе необходимо педагогический персонал дня-это новая педагогика, которая интересна, эффективна на каждом уроке необходимо использовать технологии. Как нам известно, основу исторической науки составляют данные организует. Тот факт, что они полностью запоминаются, создает некоторые трудности для учащихся может (некоторые ученики с низким уровнем усвоения). Читатели таких данных запоминается на всю жизнь, с различными сценами, веселой игрой от работы с методами, кроссвордами, группами зависит ведение дискуссий.

Сегодня большое внимание уделяется изучению истории нашего независимого Узбекистана направляется. Это позволяет подрастающему молодому поколению глубже изучить нашу историю позволяет. Возможность гордиться своей историей и делать выводы представляет. Значение инновационно-педагогических технологий в преподавании истории развитие профессиональной подготовки будущих учителей истории, педагогической современных педагогических технологий в преподавании предмета в них она заключается в формировании методических знаний, умений и навыков, необходимых для применения.

Содержание, цели и задачи учебно-воспитательной деятельности с течением времени расширяются. Его формы и методы также совершенствуются. Человек в настоящее время дающие возможность в полной мере реализовать намеченные цели деятельности становится интегрированной системой, то есть "технологией". На этой основе образование-воспитание в последнее время в области педагогической технологии стали практиковаться. При прохождении занятий большое внимание к интересам, мечтам, возможностям сегодняшних читателей должен. Для этого в первую очередь необходимо, чтобы учитель сам

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

мог стать опытным наставником нужно. Только тогда он сможет найти путь к сердцам читателей. В настоящее время в образовательном процессе используются интерактивные стили (инновационные педагогические и информационные технологии), направленные на повышение эффективности образования. Любопытство, внимание естественно усиливаются с каждым днем. Применялись современные технологии занятия позволяют учащимся самостоятельно искать приобретаемые знания, самостоятельно они учатся, анализируют, даже делают выводы сами.

Педагогическая деятельность в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений сегодня основная причина, по которой использованию технологий уделяется особое внимание. Мы можем объяснить это следующим образом: во-первых, в педагогических технологиях в широте возможностей реализации развивающего обучения. Во-вторых, педагогические технологии широко используют системно-деятельностный подход к учебно-воспитательному процессу, дает возможность введения. В-третьих, педагогическая технология позволяет учителю, исходя из целей образовательного процесса, структурировать систему диагностики и этот процесс технологической цепочки до управления технологической цепочкой поощряет получение. В-четвертых, педагогические технологии-это новые инструменты и информация в основе их применения лежат " обучение персоналанациональной программы".

Резюме

Подводя итог, учитель готов к инновационной деятельности и готов к уроку, привнося последние новости, делая его интересным для читателя и соответствующим его потребностям. Только организация может гарантировать качество и эффективность. В таких условиях учитель обладает высокоразвитыми способностями к мышлению, наблюдению за проблемами

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

должен обладать умением управлять, своевременно решать проблемы. Саморазвитие личности учащегося при организации урока интерактивными методами начинать нужно с создания пола.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мирзиеев Ш.,- Объединить свободное и процветающее демократическое государство Узбекистан построим
2. Закон Республики Узбекистан "Об образовании". Идеальное поколение – Основы развития Узбекистана. Т.,» Восток", 1998.
3. Беспалько, В.П. Slagaemie педагогических технологий. - М: 1989. - 192 С.
4. Ишмухамедов Р. Повышение эффективности обучения с помощью инновационных технологий
пути. - Т., ТГПУ имени Низами, 2009.
5. А.Абдукодиров, Р.Ишмухаммедов. "Инновационные технологии в образовании" т.:2008

WORDLY
KNOWLEDGE